

English version below

Exvoto

Anónimo

Nº inventario: 67 [[Ver ficha completa en nostraetmundi.com](#)]

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 200-100 a.C.

Contexto cultural / Estilo: Cultura Celtibérica

Materia: [Cobre](#)

Procedencia: [Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Ashmolean Museum](#) (Oxford, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: AN1969.764

Historia del objeto

Esta pieza se encontró en un yacimiento celtibérico de la actual provincia de Burgos a principios del siglo XX. Un coleccionista norteamericano que estaba muy interesado en adquirir objetos de metal y amuletos (Ettlinger, 1965; Oakes, 2006), [Walter Leo Hildburgh](#), se hizo con la estatuilla y la colocó en su residencia de Londres. No era la primera vez que compraba piezas procedentes de yacimientos españoles, pues Hildburgh en la década de los años veinte compró el *Tesoro de Córdoba*, un conjunto de joyas y monedas de la Edad del Hierro que procedían del molino del Marrubial de Córdoba (Hildburg, 1922). A lo largo de su vida donó numerosos objetos a museos e instituciones, como este exvoto, el cual entró en la colección del Ashmolean Museum en 1969.

Descripción

Este exvoto representa a un personaje antropomorfo con los brazos extendidos. Lleva una túnica larga y ceñida que llega a los tobillos, así como un tocado cónico. Además, luce un torque en el cuello y dos rodetes en las orejas, joyas empleadas en esculturas como la Dama de Elche, por lo que se trataría de una mujer. Los brazos extendidos y abiertos sugieren que se trata de una persona que hace una ofrenda a la divinidad (Blázquez, 1983; Marco, 1987). Se han encontrado exvotos similares en el [santuario de Collado de los Jardines](#) (Jaén).

Ubicaciones

- ca. 1969

MUSEO

[Ashmolean Museum, Oxford \(Reino Unido\)](#)

- **primer cuarto del s.XX - tercer cuarto del s.XX**

COLECCIÓN PRIVADA

[Walter Leo Hildburgh, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **II a. C. - presentprincipios del s.XX**

PROVINCIA

[Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- BLÁZQUEZ, José María (1983): *Primitivas Religiones Ibéricas. Religiones Prerromanas*, Ediciones Cristiandad, Madrid.
- ETTLINGER, Ellen (1965): "The Hildburgh Collection of Austrian and Bavarian Amulets in the Wellcome Historical Medical Museum", vol. 76, nº 2, Folklore.
- HILDBURGH, Walter Leo (1922): "A Find of Ibero-Roman Silver at Cordova", nº 72, Archaeologia.
- MARCO, Francisco (1987): "La religión de los celtíberos", en I Simposium sobre los celtíberos, Diputación Provincial de Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza.
- OAKES, Catherine (2006): "Dr Hildburgh and the English medieval alabaster", vol. 18, nº 1, Journal of the History of Collections.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Figurine

[Anónimo](#)

Inventory number: 67 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 200-100 a.C.

Cultural context / Style: Celtiberian Culture

Material: [Copper](#)

Provenance: [Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Ashmolean Museum](#) (Oxford, United Kingdom)

Inventory number in current collection: AN1969.764

Object History

This piece was discovered in a Celtiberian archaeological site in what is now the province of Burgos in the early 20th century. An American collector, Walter Leo Hildburgh, who was highly interested in acquiring metal objects and amulets (Ettlinger, 1965; Oakes, 2006), acquired the statuette and displayed it at his residence in London. This was not the first time he had purchased items from Spanish archaeological sites; in the 1920s, Hildburgh bought the Treasure of Córdoba, a collection of jewellery and coins from the Iron Age found at the Marrubial mill in Córdoba (Hildburgh, 1922). Throughout his life, he donated numerous objects to museums and institutions, including this statuette, which entered the Ashmolean Museum collection in 1969.

Description

This ex-voto represents an anthropomorphic figure with extended arms. The figure is dressed in a long, close-fitting tunic that reaches the ankles, and wears a conical headdress. Additionally, the figure features a torque around the neck and two ear coils, ornaments also seen in sculptures like the Lady of Elche, suggesting that this is a female figure. The extended and open arms indicate that the person is making an offering to a deity (Blázquez, 1983; Marco, 1987). Similar ex-votos have been found in the [sanctuary of Collado de los Jardines](#) (Jaén).

Locations

- ca. 1969

MUSEUM

[Ashmolean Museum, Oxford \(United Kingdom\)](#)

- First quarter of the XX - Third quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Walter Leo Hildburgh, London \(United Kingdom\)](#)

- II B.C. - presentEarly XX

PROVINCE

[Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- BLÁZQUEZ, José María (1983): *Primitivas Religiones Ibéricas. Religiones Prerromanas*, Ediciones Cristiandad, Madrid.
- ETTLINGER, Ellen (1965): "The Hildburgh Collection of Austrian and Bavarian Amulets in the Wellcome Historical Medical Museum", vol. 76, nº 2, Folklore.
- HILDBURGH, Walter Leo (1922): "A Find of Ibero-Roman Silver at Cordova", nº 72, Archaeologia.
- MARCO, Francisco (1987): "La religión de los celtíberos", en I Simposium sobre los celtíberos, Diputación Provincial de Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza.
- OAKES, Catherine (2006): "Dr Hildburgh and the English medieval alabaster", vol. 18, nº 1, Journal of the History of Collections.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Ashmolean Museum](#), Oxford.

